

СУРУНКАЛИ ДЕРМАТОЗЛАРНИ ДАВОЛАШДА КЎРСАТИЛАЁТГАН ТИББИЙ - ПРОФИЛАКТИК ЁРДАМНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Ибрагимов Умидбек Сабирович

Самарқанд давлат тиббиёт университети Педиатрия факултети 611-гуруҳ талабаси

Тошев Сухроб Уктамович

Самарқанд давлат тиббиёт университети Ўзбекистон, Самарқанд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15250866>

Аннотация: Жаҳонда сўнги йилларда аҳоли турмуш шароитининг бир қатор иқтисодий ва ижтимоий ўзгариши туфайли аҳолининг умумий касалланишининг ортиши, хусусан тиббий профилактиканинг сушлашуви натижасида барча касалликлар шу жумладан тери касалликлари ҳам ортиб бормоқда.

Аҳоли саломатлик даражаси, хусусан ҳар бир шахс саломатлиги мамлакат фаровонлиги ва иқтисодий ривожланишининг муҳим кўрсаткичларидан биридир. Меҳнатга лаёқатли ёшдаги катталар саломатлик кўрсаткичи муҳимдир, чунки айнан шу гуруҳ давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларни амалга оширишда фаол иштирок этади.

Ҳозирги кунда Россияда умумий аҳолининг 6%и ёки ҳар 18-си дерматологик касалликлардан азият чекмоқда. Йилига 6 миллион кишида дерматозлар ташхиси қўйилади.

Калит сўзлар: псориаз, атопик дерматит, экземалар, гигиеник омиллар

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ (НА ПРИМЕРЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Ибрагимов Умидбек Сабирович

Студент 611-й группы Педиатрического факультета Самаркандского государственного
медицинского университета

Тошев Сухроб Уктамович

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан, г. Самарканд.

Аннотация: За последние годы ряд экономических и социальных изменений в условиях жизни населения привели к росту общей заболеваемости населения, снижению частной медицинской профилактики и усилению контроля за всеми этими заболеваниями, в том числе и за кожными.

Уровень здоровья населения, каждого отдельного человека, является одним из важных факторов процветания и экономического развития страны. Состояние здоровья трудоспособного взрослого населения является важным показателем состояния государства, особенно активного участия этой группы в реализации социально-экономических преобразований.

В настоящее время 6% населения России, или каждый 18-й, не желает обращаться к дерматологу. Ежегодно дерматозы диагностируются у 6 миллионов человек.

Ключевые слова: псориаз, атопический дерматит, экземы, гигиенические факторы.

IMPROVEMENT OF MEDICAL - PROPHYLACTIC ASSISTANCE PROVIDED IN THE TREATMENT OF CHRONIC DERMATOSIS (EXAMPLE OF SAMARKAND REGION)

Ibragimov Umidbek Sabirovich

Student of Group 611, Faculty of Pediatrics, Samarkand State Medical University

Toshev Sukhrob Uktamovich

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

Abstract: In the world, a number of economic and social changes in the living conditions of the population have led to an increase in the general morbidity of the population, a decrease in private medical prophylaxis, and an increase in the prevalence of skin diseases.

The level of health of the population, both individual and individual, is one of the important forces of the country's well-being and economic development. The health of adults capable of working is an important indicator of the state, especially since this group is an active participant in the implementation of socio-economic changes.

Currently, 6% of the total population in Russia, or every 18th, does not visit a dermatologist. 6 million people are diagnosed with dermatoses every year.

Keywords: psoriasis, atopic dermatitis, eczema, hygienic factors.

Кириш: Соғлиқни сақлашдаги ислохотларнинг туб негизида сурункали касалликлар, хусусан терининг сурункали касалликлари (дерматозлар): псориаз, атопик дерматит, экземаларнинг профилактикасини такомиллаштириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш жуда муҳим, чунки улар кенг тарқалган бўлиб, барча тери патологияларининг 15%и шу касалликлар улушига тўғри келади, ҳамда бу касалликлар “цивилизация касалликлари” гуруҳига киритилади .

Мамлакатимизда сўнги йилларда сурункали дерматозларнинг турли шакллари билан оғриган беморларнинг кўпайиши, шунингдек касалликнинг оғир формаларининг учраш частотаси ортиб бормоқда.

Атопик дерматит, псориаз ва экземаларнинг кенг тарқалганлиги, ҳамда уларнинг оғир ва давомли кечиши сабаб уларни бир гуруҳга, яъни сурункали дерматозлар гуруҳига киритиш мақсадга мувофиқдир. Республикаимизда барча дерматологик патологияларнинг 12,5%и, атопик дерматит, 18,5%и экзема, 14,0%и псориаз ташкил қилади. Жумладан, биринчи марта мурожат қилган катта ёшли аҳолининг 62% ушбу касалликлар ҳиссасига тўғри келади.

Тадқиқот мақсади: Хорижий давлатлар, ҳамда республикаимиз олимлари томонидан сурункали дерматозларнинг клиник кечиши, диагностика ва даволаш усулларини такомиллаштиришга бағишланган бир неча илмий изланишлар олиб борилган.

Бироқ шу кунга қадар Республикаимизнинг энг йирик, аҳолиси кўп вилоятларидан бири бўлмиш Самарқанд вилоятида катта ёшли аҳолининг сурункали дерматозлар (атопик дерматит, псориаз ва экзема) касалланиши динамикада чуқур таҳлил қилган ҳолда, ҳамда уларнинг даражаси, тиббий- биологик, ижтимоий-гигиеник омиллар, бемор турмуш шароити ва турмуш тарзини ҳисобга олган ҳолда ҳар томонлама қиёсий таҳлил этган ҳолда чуқур комплекс ўрганилмаган, беморлар саломатлигига таъсир этувчи ёндош касалликлар аниқланмаган, сурункали дерматозларни профилактикасини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган чора- тадбирлар ишлаб чиқилмаган.

Сурункали дерматозларга сабаб бўлувчи тиббий-ижтимоий омилларни комплекс баҳолаш, беморларга кўрсатилаётган даволаш - профилактик ёрдамни такомиллаштиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқиш.

Тадқиқот вазифалари: Мақсадга эришиш учун тадқиқотда қуйидаги **вазифалар** белгилаб олинди:

1. Самарқанд вилояти катта ёшли аҳоли орасида сурункали дерматозлар (атопик дерматит, псориаз ва экзема)ни тарқалганлигини ўрганиш.

2. Катта ёшли аҳолининг сурункали дерматозлар (атопик дерматит, псориаз ва экзема)дан касалланиш даражаси ва муружаатлар ва тиббий кўриқларга асосланиб комплекс баҳолаш.

3. Беморларнинг турмуш шароити ва тарзини белгиловчи ва касалланишига таъсир қилувчи тиббий-биологик омиллар мажмуини ўрганиш, етакчи хавф омилларини аниқлаш ва уларни прогнозлаш.

4. Самарқанд вилоятида сурункали дерматозларга кўрсатилаётган тиббий-ижтимоий ёрдамни ўрганиш ва баҳолаш, аҳолининг қониқиш даражасини ўрганиш.

5. Аҳолининг сурункали дерматозлардан касалланиш даражасини камайтириш ва уларга кўрсатилаётган даволаш - профилактик ёрдамни такомиллаштиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқиш.

Тадқиқот натижалари: сурункали дерматозлар (атопик дерматит, псориаз ва экзема)нинг эпидемиологиясини ўрганиш учун кўп босқичли тасодифий танлов усуллари (кластер, стратификация) фойдаланилди. Тадқиқот материалларини йиғиш, ишлов бериш ва таҳлил қилиш жараёнида замонавий: эпидемиологик, ижтимоий-гигиеник, социологик, санитария-статистик, клиник-эксперт баҳолаш усуллари қўлланилди. илмий изланишда қўлланилган замонавий бир-бирини тўлдирувчи эпидемиологик, ижтимоий-гигиеник, социологик, санитария-статистик, клиник-эксперт баҳолаш усуллар билан тасдиқланган ҳамда бирламчи материаллар ҳажми ва сонининг етарли даражада бўлиши, таҳлилий ва прогностик кўрсаткичларнинг такомиллашганлиги, статистик таҳлил усулларини асосли танланганлиги, тўғри қўлланилганлиги, тадқиқот материалларини республика ва халқаро конференцияларда муҳокама қилинганлиги, ҳамда нуфузли илмий нашрларда чоп этилганлиги хулосалар ва тадқиқот натижаларининг ишончлилигини ва асосланганлигини кўрсатади

Хулоса: Ўтказилган тадқиқот натижалари асосида катта ёшли аҳоли орасида тарқалган сурункали дерматозларни камайтириш, беморларга тиббий хизмат кўрсатишни яхшилаш, аҳолини соғломлаштириш бўйича комплекс илмий асосланган чора тадбирлар, илмий-услубий қўлланмалар ишлаб чиқилади.

Ишлаб чиқилган илмий услубий қўлланмалар Ўзбекистон Республикаси бирламчи даволаш профилактика муассасалари, тиббиёт олий ўқув юртларининг ўқув жараёнларига тадбиқ этилади. Диссертация ишининг материалларини соғлиқни сақлаш амалиётига тадбиқ этилганлиги ҳақида ЎзР ССВ Илмий тадқиқот фаолиятларни координация қилиш бўлимидан хулосалар олинади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аширов, З. Ф. Лечение витилиго 308-нм эксимерным лазером / З. Ф. Аширов, С. У. Тошев, Х. Д. Абдуллаев // Актуальные аспекты медицинской деятельности в молодежной среде : Сборник статей I научно-практической конференции с международным участием, Киров, 10 сентября 2021 года. – Киров: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

- образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2021. – С. 8-11. – EDN KCEBVA.
2. Абдуллаев, Д. М. Комплексный метод лечения вульгарных угрей / Д. М. Абдуллаев, С. У. Тошев, М. М. Толибов // Актуальные аспекты медицинской деятельности : сборник статей I Международной научно-практической конференции, Киров - Самарканд, 21 июня 2021 года. – Киров: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2021. – С. 254-256. – EDN DAEFQF.
3. Medical and organizational measures to improve the provision of medical care in the dermatovenerology profile / J. A. Rizaev, Z. F. Ashirov, S. U. Toshev [et al.] // International Journal of Current Research and Review. – 2020. – Vol. 12, No. 24. – P. 120-122. – DOI 10.31782/IJCRR.2020.122425. – EDN НРУWFJ.
4. Новый подход в лечении витилиго / Р. М. Нарзикулов, С. У. Тошев, А. Л. Сулаймонов, И. Б. Тиллакобилов // Высшая школа: научные исследования : сборник научных статей по итогам работы Межвузовского научного конгресса, Москва, 11 октября 2019 года. Том 2. – Москва: Инфинит, 2019. – С. 60-62. – EDN RVHGIL.
5. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
6. Ахмедова М. М., Абдуллаев Д. М., Тошев С. У. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЗЬИКУРАЛИМУС ПРИ ЛЕЧЕНИИ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 191-193.
7. Tolibov M. M., DERMATIT S. M. A. B. A. PATOGENEZIDA GENETIK OMILLARNING ROLINI VAHOLASH VA IMMUNOLOGIK PARAMETRLARGA QARAB ANIQLANGAN POLIMORFIZMLARNING PROGNOSTIK AHAMIYATINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 406-410.